

KUNJUT (*SESAMUM INDICUM* L.) KOLLEKSIYASI XORIJIY VA MAHALLIY NAV VA NAMUNALARINING URUG‘ UNUVCHANLIGI VA MORFOXO‘JALIK BELGILARINI QIYOSIY O‘RGANISH.

Vaisova Dilfuza Baxtiyor qizi¹, Kurbanbayev Ilxam Djumanazarovich²

¹O‘zRFA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti talabasi,

²b.f.d., prof. O‘zRFA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545650>

Annotatsiya. Ushbu maqolada laboratoriya sharoitida kunjut (*Sesamum indicum* L.) ning mahalliy va xorijiy nav namunalari urug‘larining unuvchanligi va unish energiyasi, dala sharoitida esa qimmatli xo‘jalik belgilari (o‘simlik bo‘yi, shox soni, ko‘sakchalar soni, 1 ta ko‘sakchadagi urug‘ soni, 1000 ta urug‘ og‘irligi, 1 tup o‘simlikdagi urug‘ og‘irligi) ni o‘rganish bo‘yicha o‘tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Kunjut, *Sesamum indicum* L, unuvchanlik, unish energiyasi, 1000 ta urug‘ og‘irligi.

Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования, проведенного по изучению всхожести и энергии прорастания семян местных и зарубежных сортов и образцов кунжута (*Sesamum indicum* L.) в лабораторных условиях, а также хозяйственно- ценных признаков (высота растений, количество ветвей, количество бобов, количество семян в 1 бобе, масса 1000 семян, масса семян с 1 растения) в полевых условиях.

Ключевые слова: Кунжут, *Sesamum indicum* L, всхожесть, энергия прорастания, масса 1000 семян.

Abstract. This article presents the results of a scientific study conducted to study the germination and germination energy of seeds of local and foreign varieties and samples of sesame (*Sesamum indicum* L.) in laboratory conditions, and valuable economic traits (plant height, number of branches, number of capsules, number of seeds in 1 capsule, 1000 seed weight, seed weight in 1 plant) in field conditions.

Keywords: Sesame, *Sesamum indicum* L, germination, germination energy, weight of 1000 seeds.

Kunjut kunjutsimonlar (kunjutdoshlar –Pedaliaceae) oilasining *Sesamum* avlodiga kiradi. *Sesamum* avlodining 19 ta turidan madaniy kunjut yoki Hind kunjuti-*Sesamum indicum* L. eng ko‘p ahamiyatga ega bo‘lib, ko‘p ekiladi [1].

Kunjut eng qimmatbaho moy beruvchi o‘simlik hisoblanadi. Urug‘lari tarkibida 60-65 foiz moy, 16-22 foiz oqsil va 18 foiz eriydigan uglevod mavjud. Kunjut moyi xatto zaytun moyiga nisbatan afzal bo‘lib, oziq-ovqat sanoatida, tabobatda va upa-elik ishlab chiqarishda muhim xom-ashyo hisoblanadi [2]. Kunjut kunjarasida 40% oqsil, 8% moy bo‘lib, qandolat sanoatida keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari chorva mollari uchun oziqa sifatida beriladi [3].

Kunjut issiqsevar o‘simlik, urug‘lari 15-16°C haroratda una boshlaydi, maysalari qiyg‘os unib chiqishi uchun 18-20 °C harorat talab qilinadi. Harorat 23-25°C bo‘lganda ekish-unib chiqish davri qisqaradi. Sovuqqa chidamsiz, maysalari 0,5-1°C sovuqda nobud bo‘ladi. [4].

Ma'lumki, urug'larning unish energiyasi va unuvchanligi ularning ekishga yaroqliligini belgilaydigan eng muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ushbu xususiyatlar albatta ekinning ko'chat qalinligiga, o'simliklarning bir yo'la qiyg'os rivojlanishi hamda boshqa belgilariga katta ta'sir ko'rsatadi. Shunisi aniqki, tajribaxonalarda qulay sharoit bo'lganligi uchun urug'larning unuvchanligi daladagiga nisbatan doim yuqori bo'ladi. Shunday bo'lsada urug'larning tajribaxonalarda aniqlangan unuvchanligi ularning ekishga yaroqlilik sifatlarini yetarlicha yaxshi ifodalaydi [5].

Shulardan kelib chiqib, biz o'z tajribalarimizni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institutining Dukkakli, moyli hamda dorivor o'simliklar genetikasi, seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyasida Kunjut (*Sesamum indicum* L.) kolleksiyasini mahalliy va xorijiy nav namunalari urug'larining yuvenil davrida unish energiyasi, unuvchanligi, yosh nihollar va ildiz uzunliklarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib bordik. Tadqiqotlarimizga kunjut (*Sesamum indicum* L.) ning mahalliy va xorijiy seleksiyasiga mansub 13 ta nav va namunalari jalb qildik.

Urug'larning laboratoriya unuvchanligi petri idishlarida har birida 100 tadan urug' bo'lgan 3 ta takrorlanishda o'tkazildi. Urug'larning unuvchanligi (steril petri idishlari, distillangan suv, filtr qog'ozdan foydalangan holda) termostatda +26°C haroratda o'stirish orqali amaldagi GOST 12038-84 ga muvofiq aniqlandi [6]. Olingan natijalar grafik shaklida quyidagi diagrammaga joylandi (1-diagramma).

1-diagramma

Kunjut (*Sesamum indicum* L.) ning xorijiy va mahalliy nav va namunalari urug'larining unish energiyasi va unuvchanligi,

Diagrammada keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, kunjutning xorijiy va mahalliy nav va namunalari unish energiyasi va unuvchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha bir-biridan farqlanishi kuzatildi. O'rganilgan nav va namunalarda unish energiyasi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar NC 9779 (Koreya), NC 9763 (Suriya), NC 9100 (O'zbekiston) hamda NC 9050 (Eron) nav namunalari qayd etildi. Ushbu nav namunalari unish energiyasi bo'yicha ko'rsatkichlar 98-100%. gacha ekanligi aniqlandi. Eng yuqori ko'rsatkich Koreya davlatidan keltirilgan NC 9779 namunasida kuzatilib 100 % ni tashkil etdi. Qolgan nav va namunalarda esa unish energiyasi o'rtacha 93,5-97 % ni tashkil etdi.

Tadqiqotlarda foydalanilgan nav va namunalarda unuvchanlik bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar NC 9779 (Koreya), NC 9763 (Suriya), NC 8998 (Tojikiston) hamda NC 9100 (O'zbekiston) nav namunalari kuzatildi. Ushbu nav va namunalarda unuvchanlik bo'yicha

ko'rsatkichlar 94-98,5% ni tashkil etdi. Eng yuqori ko'rsatkich Koreya davlatidan keltirilgan NC 9779 namunasida 98,5 % ni, eng past ko'rsatkich esa Tojikistondan keltirilgan NC 9000 namunasida 87,5 % ekanligi qayd etildi. Qolgan nav va namunalarda unuvchanlik o'rtacha 90-93,5 % ni tashkil etdi.

Olingan ma'lumotlar asosida kunjutning unish energiyasi va unuvchanligi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar qayd etilgan nav namunalari ajratib olindi. Bular qatoriga kunjutning Koreyadan keltirilgan NC 9779 va Suriyadan keltirilgan NC 9763 hamda mahalliy NC 9100 kabi nav va namunalari kiritish mumkin.

Bizga ma'lumki, o'simlikning bo'yi, bir o'simlikdagi hosil shoxlar soni, ko'sakchalar soni, bir ko'sakchadagi urug' soni, 1000 ta urug' og'irligi va bir o'simlikdagi jami urug' og'irligi kabi belgilar hosildorlikning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Shu munosabat bilan biz tadqiqotlarimizda kunjutning xorijiy va mahalliy nav va nav namunalari yuqorida keltirilgan hosildorlikning muhim elementlarini o'rganish bo'yicha ham tadqiqotlar olib bordik. Tadqiqotlardan olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

	N av va Namunal ar nomi	K elib chiqishi	O 'simlik bo'yi, sm	S hox soni, dona	Ko 'sakchala r soni, dona	1 ta ko'sakch adagi urug' soni, dona	1 000 ta urug' og'irligi , gr	J ami urug' og'irligi , gr
	T ashkentsk iy-122	O 'zbekisto n	1 48,0±1, 65	-	47, 4±14,0	68 ,8±10,6	3 ,30±0,03	9 ,22±2,9 2
	O q marvarid	O 'zbekisto n	1 51,0±7, 31	3 ,5±0,7 7	44, 8±3,15	64 ,0±2,19	3 ,00±0,02	6 ,33±0,6 1
	N C 8756	O 'zbekisto n	1 61,0±4, 30	6,0±1, 67	49, 0±14,5	78 ,4±5,88	3 ,13±0,01	7 ,74±2,2 3
	N C 8946	O 'zbekisto n	1 35,0±5, 92	7 ,4±2,0 4	44, 8±9,04	81 ,6±6,01	3 ,10±0,00	1 1,9±3,5 5
	N C 8998	T ojikiston	1 60,0±6, 12	1 1,0±0, 89	11 8,0±27,3	76 ,8±7,74	3 ,17±0,02	2 1,8±5,4 6
	N C 9000	T ojikiston	1 33,0±10 ,2	7 ,0±2,7 8	68, 4±10,4	71 ,6±5,23	3 ,30±0,02	5 ,18±1,8 5
	N C 9043	E ron	1 64,0±14 ,8	2 ,0±0,6 3	58, 0±15,4	72 ,8±4,45	3 ,43±0,02	9 ,51±2,4 3
	N C 9050	E ron	1 10,0±4, 0	2 ,0±0,4	24, 0±4,85	49 ,6±4,49	3 ,37±0,05	3 ,40±0,9
			74	5	242			9

	N	X	1	2	48,	60	2	4
	C 9124	itoy	14,0±9, 54	,7±0,5 6	8±12,4	,8±7,09	,87±0,03	,50±1,3 0
0	N	S	1	5	49,	59	2	5
	C 9763	uriya	08,0±6, 82	,0±1,8 7	4±12,4	,2±1,96	,50±0,02	,18±1,1 9
1	N	K	8	-	15,	50	2	2
	C 9779	oreya	2,5±1,5 8	0±1,90	,0±6,32	,97±0,02	,22±0,0 1	

Kunjut (*Sesamum indicum* L.) ning xorijiy va mahalliy nav va namunalarida morfoxo‘jalik belgilarning qiyosiy tahlili.

Ushbu jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, kunjutning xorijiy va mahalliy nav va namunalarida morfoxo‘jalik belgilar bo‘yicha xilma-xillik kuzatilgan. O‘simlik bo‘yi belgisi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatgich Erondan keltirilgan NC 9043 (164,0±14,8 sm) namunasida kuzatilgan bo‘lsa, ushbu belgi bo‘yicha eng past ko‘rsatgich Koreyadan keltirilgan NC 9779 (82,5±1,58 sm) namunasida kuzatildi. Qolgan nav va namunalarda esa bu ko‘rsatgich 108,0±6,82 sm dan 161,0±4,30 sm oraliqda ekanligi qayd etildi.

Hosil shoxlari soni belgisi bo‘yicha yuqori ko‘rsatgich Tojikistondan keltirilgan NC 8998 (11,0±0,89 ta) namunasida kuzatildi. Koreyadan keltirilgan NC 9779 namunasi va mahalliy Tashkentskiy-122 navi hosil shoxlari yo‘qligi ya‘ni o‘simlik faqat asosiy poyadan iborat ekanligi bilan boshqalaridan ajralib turdi. Boshqa o‘rganilgan namunalarda ushbu belgi bo‘yicha ko‘rsatgichlar 2,0±0,45 tadan 7,4±2,04 tagacha oraliqda ekanligi aniqlandi.

Kunjutning bitta o‘simlikdagi ko‘sakchalar soni belgisini o‘rganish bo‘yicha olingan natijalarga ko‘ra yuqori ko‘rsatgich Tojikistondan keltirilgan NC 8998 (118,0±27,3 ta) namunasida, past ko‘rsatgich esa Koreyadan keltirilgan NC 9779 (15,0±1,90 ta) namunasida kuzatildi. O‘rganilgan nav va namunalarning aksariyatida ushbu belgi bo‘yicha ko‘rsatgichlar mos ravishda 24,0±4,85 tadan 68,4±10,4 tagacha oraliqda ekanligi qayd etildi.

Bitta ko‘sakchadagi urug‘ soni belgisi bo‘yicha qaraydigan bo‘lsak, eng yuqori ko‘rsatgich kunjutning mahalliy NC 8946 (O‘zbekiston) (81,6±6,01 ta) namunasida, eng past ko‘rsatgich esa Erondan keltirilgan NC 9050 (49,6±4,49 ta) namunasida qayd etildi. Qolgan nav va namunalarda ushbu belgi 50,0±6,32 tadan 78,4±5,88 tagacha oraliqda bo‘ldi.

Qishloq xo‘jalik ekinlarida hosildorlikning eng muhim ko‘rsatgichlaridan biri 1000 ta urug‘ og‘irligi belgisi hisoblanib, ushbu belgi bo‘yicha eng baland ko‘rsatgich Erondan keltirilgan NC 9043 (3,43±0,02gr) namunasida, quyi ko‘rsatgich esa Suriyadan keltirilgan NC 9763 (2,50±0,02gr) namunalarida kuzatildi. Boshqa o‘rganilgan nav va namunalarda ushbu belgi bo‘yicha ko‘rsatgichlar 2,87±0,03gr dan 3,37±0,05gr gacha oraliqda ekanligi qayd etildi.

Kunjut o‘simligida bitta o‘simlikdagi jami urug‘ og‘irligi ham muhim qimmatli-xo‘jalik belgilardan biri hisoblanib, ushbu belgi bo‘yicha Tojikistondan keltirilgan NC 8998 (21,8±5,46gr) namunasida eng yuqori ko‘rsatgich qayd etilgan bo‘lsa, Koreyadan keltirilgan NC 9779 (2,22±0,01gr) namunasida eng past ko‘rsatgichlar aniqlandi. O‘rganilgan boshqa nav va namunalarda ushbu belgi bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatgichlar 3,40±0,99gr. dan 11,9±3,55gr. oralig‘ida kuzatildi.

Olingan natijalar asosida kunjut (*Sesamum indicum* L.) ning xorijiy va mahalliy nav va namunalari orasida urug‘ unuvchanligi va unish energiyasi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatgich NC 9779 (Koreya) namunasida, eng past ko‘rsatgich esa NC 9000 (Tojikiston) namunasida qayd etildi.

Morfoxo‘jalik belgilar bo‘yicha tahlil qiladigan bo‘lsak, NC 8998 (Tojikiston) namunasi bir nechta belgilari (hosil shoxlar soni, ko‘sakchalar soni, jami urug‘ og‘irligi) bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatgichlarga ega ekanligi, NC 9779 (Koreya) namunasi (o‘simlik bo‘yi, hosil shoxlar soni, ko‘sakchalar soni, jami urug‘ og‘irligi) esa eng past ko‘rsatgichlarga egaligi aniqlandi. Yuqori ko‘rsatgichlarga ega bo‘lgan namunalar keyingi tadqiqotlar uchun ajratib olindi. Ajratib olingan istiqbolli nav namunalaridan kelajakda amaliy seleksiyada qimmatli-boshlang‘ich manba sifatida foydalaniladi va bu borada tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yaqubjonov O., Tursunov S. O‘simlikshunoslik. –T.: “Fan va texnologiya”,2008. -278-279-b.
2. Yormatova D.Y. O‘simlikshunoslik. - T.: “Sharq”, 2002. – 171-b.
3. Atabayeva X.N., Xudayqulov J.B. O‘simlikshunoslik. - T.: “Fan va texnologiya”, 2018. - 332-b
4. Tursunov S. Dala ekinlari mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasi. – T.: “Tafakkur bo‘stoni”, 2013. – 252–b.
5. Yaqubjonov O., Tursunov S. O‘simlikshunoslik. –T. : “Fan va texnologiya”, 2008. -15-b.
6. ГОСТ 12038-84 СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР методы определения всхожести. – М.: Стандартинформ, 2011. – 49-b